

MASOFAVIY DARSLARDA METAKOGNITIV STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH

Farmonov Dilshod Po'latovich

Qarshi xalqaro universiteti katta o'qituvchisi
dilshod.farmonov@gmail.com
orcid: 0009-0005-1553-5088

Nigmatov Izzat Shovkat o'g'li

Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi o'qituvchisi
izzatneematov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15302453>

Annotatsiya

Taraqqiy etishning yagona yo'li – bu ta'lim orqali amalga oshiriladi. Dunyoda sodir bo'layotgan voqealar qaysidir sohalarni rivojlantirsa, yana qaysidir soha mutaxassislarining ish o'rnini qisqarishiga sabab bo'lmoqda. COVID-19 pandemiyasi barcha soha uchun katta sinov bo'ldi, jumladan, ta'lim sohasi uchun ham. Pandemiya davrigacha ta'limni yuzma-yuz, ana'naviy shakli tan olinar edi. Garchi, onlayn ta'lim mavjud bo'lsada, undan foydalanishga e'tiborsizlik va ishonchsizliklar yuqori edi. Chunki, o'quvchilar mustaqil izlanishlari va ishlari, o'z bilishlari uchun javobgarlikni his etishlari hamda ichki motivlari sabab ta'lim olishlari kerak edi. Onlayn darslar yoki ustozlar ta'lim olishda bir vosita sifatida bo'lishi kerak.

Zamon talablariga moslashish maqsadida, o'quvchilarning baholari onlayn jurnallarda aks ettirilishi orqali fanlarni o'zlashtirishda shaxsiy javobgarliklari ham shakllantirilmoqda. O'z-o'zini tahlil qilishi, mustaqil izlanishi hamda fanlarni o'zlashtirishdagi kompetensiyalarini rivojlantirishlari nazarda tutilgan va ta'limdagi islohotlar natijasida bunga erishilmoqda. Onlayn jurnallardagi baholar o'quvchilarga o'quv jarayonlarida faol bo'lish, bilimlarini takrorlash, bilim bo'shliqlari va ehtiyojlarini anglash hamda ular asosida harakat qilishga imkoniyat bermoqda.

Ta'limda qo'llanilayotgan onlayn manbalar o'quv jarayonini nazorat qilish, metakognitiv ongni rivojlantirish va ko'nikmalarni shakllantirish uchun foydali.

Kalit so'zlar: onlayn ta'lim, rubrika,

O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida yutuqlar salmog'i oshib bormoqda. So'nggi yillarda raqamli o'quv vositalarining ta'lim maqsad va natijalariga erishishdagi ahamiyati oshgan, xususan, platformalarda barcha fanlardan onlayn darslardan foydalanish imkoniyatlari yaratilgan. Ta'lim muassasalarining zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalar bilan jihozlanishi o'qituvchi va o'quvchilarni

xalqaro ta'lim standartlaridan xabardor bo'lishlari hamda darslarni sermahsul tashkil etishga ta'sir ko'rsatmoqda.

2024-yilda o'tkazilgan 5 ta eng nufuzli xalqaro fan olimpiadalarida (matematika, fizika, kimyo, biologiya va informatika) o'zbekistonlik o'quvchilar tomonidan 11 ta medal qo'lga kiritilgan. Bu yutuqlarga erishishda onlayn darslar bilan birgalikda virtual kutubxona va laboratoriyalardan unumli foydalanish natijasidir. Shuningdek, IELTS imtihonidan eng yuqori 9 ballik marra ham zabt etilmoqda. Xalqaro oliy ta'lim muassasalar reytingining yuqori yuztalik universitetlarda tahsil oluvchi o'zbekistonlik talabalar soni ham ortib bormoqda. Mavjud sharoitlar va imkoniyatlar ta'lim muhitida o'zining moslashuvchanligi va salohiyati tufayli foydali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. O'qituvchilarni sinfda olib boradigan darslarini to'ldiruvchi va sinfdan tashqari faoliyatlarni yengillashtiradigan vositalarni izlash natijasida o'quvchilarni mustaqil ravishda ham ta'lim olishiga to'g'ri kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-dekabrda "Maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 867-son qarorida [1] elektron platformadagi o'quv modullarini onlayn o'zlashtirish imkoniyati ham belgilangan. Ushbu qaror orqali onlayn ta'lim hukumat darajasida ham qo'llab-quvvatlanmoqda.

Bugungi kunda onlayn o'rganishda metakognitsiyaga kam e'tibor beriladi. Masofaviy ta'limda metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishni ham hisobga olish zarur, chunki o'quvchi o'qituvchi bilan yuzma-yuz muloqot qilish imkoniyati yetishmaslik o'rnini to'ldirish uchun ham mustaqil bo'lishlari kerak [2].

Ta'limning onlayn yoki yuzma-yuz shakli bo'lishidan qat'iy nazar, asosiy maqsad o'quvchilarni kelajak hayotida ro'baro' keladigan har qanday vaziyatda ham mulohaza qiladigan hamda mustaqil qaror qabul qiladigan kadr qilib tarbiyalash bo'lishi kerak.

O'quvchilarning o'quv jarayoni haqidagi tasavvurlari o'qituvchi va o'quvchi uchun muhim nazariy va amaliy tushunchalarni beradi. O'quvchilar uchun o'z o'quv tajribasini tahlil qilish – bu natijalarni baholash orqali kelajakdagi ta'lim jarayonlari uchun mustahkam asos yaratishdir. O'qituvchilar uchun esa bu qarashlar kelajakdagi sinflar uchun o'quv rejasi va o'quv mashg'ulotlarini samarali rejalashtirishda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Yangidan o'qituvchilikni boshlaganlar uchun metakognitiv bilim va metakognitiv nazorat jarayonlarini qayta tahlil qilish jarayonining davriy shaklda olib borilishi

nihoyatda zarur, chunki bu ularning professional faoliyatda ushbu ko'nikmalarni qo'llay olishiga yordam beradi [3]. O'quv vositalari o'quv jarayoni ustida refleksiya qilish imkoniyatini yaratadi. Ta'lim jarayonini nazorat qilish va uni aks ettirishga xizmat qiladigan reflektiv kundalik - o'quvchilarning o'z o'quv jarayonini kognitiv jihatdan anglab yetishida yordam beruvchi samarali vosita sifatida ta'riflanadi [4]. Ta'lim sohasi rivojlangan davlatlar tajribasidan ko'rinadiki, onlayn jurnallar o'zini muvaffaqiyatli vosita ekanligini isbotlagan, chunki o'quvchi va talabalarda mustaqil fikrlash va shaxsiy javobgarlikni rivojlantiradi [5]. Fanlarni o'zlashtirish jarayonlarida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu vosita o'quvchilarning o'zi mustqali o'rganishini [6] va motivatsiyasini [7] kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, jarayonni qayd etish o'quvchining metakognitiv ongining shakllanishiga sabab bo'ladi. Metakognitsiya - bu o'quvchining o'rganish jarayonlarini boshqarish hamda o'rganish jarayonini anglash qobiliyatlarini rivojlantiradi. O'quvchilarning metakognitiv qobiliyatlari samarali rivojlantirish uchun barcha jarayonlar rejalashtirilishi, monitoring qilinishi va baholanishi lozim [3], bu esa o'quv jurnallari orqali amalga oshiriladi.

Ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonlarining asosiy pedagogik yondashuvi sifatida tanqidiy fikrlash va formativ baholash targ'ib qilinadi, chunki aynan shu ikki jihat o'quvchilarning har chorak yakunida nazorat ishlarida o'z aksini topadi. Egallangan bilimlar formativ yondashuv asosida baholash o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirish jarayoni uchun mas'uliyat olishiga undaydi va kelajakda o'zlashtirilgan bilimlarini foydalanishiga yordam beradi.

Barcha davlatlarning iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga katta ta'sir ko'rsatgan COVID-19 pandemiyasi platformalar orqali ishlash, ta'lim olish, o'quv jarayonlarini takomillashtirish, moslashtirish va o'quvchilar mustaqilligini oshirish zarurligini isbotladi. Onlayn darslar va onlayn jurnallar o'quvchilar savodxonligini oshirishga xizmat qilish bilan birgalikda, ularning kompyuter savodxonligini oshirishga va vaqtida topshiriqlarni bajaradigan tartibli bo'lishiga hissa qo'shdi. Pandemiya davrida o'qituvchilar onlayn darslarni yanada sermahsul qilishga harakat qilishdi, o'quvchilar berilgan ma'lumotlardan mustaqil foydalanishni o'rganishdi. Tan olish kerakki, yutuqlar bilan birga kamchiliklar ham ko'zga tashlanib qoldi.

O'quvchilar onlayn darslar va jurnallardagi qaydlarni o'z ishlarini rejalashtirish, tashkil etish va baholashda yordam beradigan vosita sifatida qabul qilishdi. Ular bu jarayonda nafaqat metakognitiv, balki kognitiv

strategiyalardan ham foydalanishgan. Pandemiya davrida bu ko'nikmalar yanada dolzarb bo'lib, o'zini boshqarish va ichki motivatsiyaga tayanishni talab qilgan.

Xulosa

Yuqoridagi muhokamada ta'kidlanganidek, o'quvchilarga ta'lim berish jarayonlarida yondashuvlar juda ahamiyatlidir. Darslarda qo'llanilgan vositalar o'zlashtirish uchun javobgarlik, mustaqil o'qish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va kelajak hayotga tayyorlanishlariga yordam beradi. E'tiborga molik jihatlaridan biri shuki, onlayn jurnallardagi tanqidiy qaydlar yuzma-yuz darslar yo'qligini qoplab, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvini joriy etishga imkon beradi. Buning natijasida, o'quvchilarni tartibli bo'lishi bilan birgalikda, tengdoshlari bilan hamkorlikda ishlashiga sharoit yaratadi.

Pandemiya davrining yutuq va kamchiliklarini inobatga olgan holda, onlayn darslar va jurnallardan foydalanishda quyidagi tavsiyalarni ham o'rinli deyish mumkin:

Birinchidan, fanlarni o'zlashtirishda o'quvchilar o'zlari uchun qaydlar qilishlari orqali yozish va fikrlash ko'nikmalarini shakllanishiga asos bo'ladi. Bu ularga akademik tilda yozishni mashq qilishga yordam beradi, bu esa yakuniy yozma imtihonlarda talab qilinadigan muhim ko'nikma hisoblanadi.

Ikkinchidan, o'quvchilarning o'zlashtirishlarini xolisona baholash uchun mezonlarga asoslangan rubrika ishlab chiqish zarur. Bu rubrika yordamida o'quvchilar baholash mezonlari bilan tanishadilar, o'qituvchi esa ushbu faoliyatni aniq belgilangan mezonlar asosida baholash imkoniga ega bo'ladilar, shunda subyektiv baholashdan ko'ra adolatliroq yondashuvdir.

Yakuniy tavsiya sifatida, raqamli o'quv resurslariga oid ilmiy tadqiqotlar o'tkazilishi lozim. O'qituvchi-o'quvchilarning fanlarni o'rganish va mazmunli refleksiya bo'lgan ta'siri chuqurroq tahlil qilinadi. Jurnallarning amaliyotga joriy etilishi natijasida o'quvchilar ta'limida kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar kutilganidan yuqori bo'ldi. Bu esa ushbu metodikani an'anaviy, yuzma-yuz ta'lim sharoitida ham sinab ko'rish va natijalarni taqqoslashga undaydi.

Raqamlashtirilgan o'quv jurnallarining imkoniyatlarini chuqurroq o'rganish, qo'shimcha imkoniyatlar qo'shish hamda ta'lim jarayonlariga qanday ta'sir qilayotganini yuqori darajada tahlil qilish zarurati ham bor.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-dekabrda "Maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish

- tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 867-son qarori <https://lex.uz/uz/docs/-7271575?query=elektron%20dars#sr-1>
2. Attard, A., Di Lorio, E., Geven, K., & Santa, R. (2010). Student-Centred Learning – Toolkit for students, staff and higher education institutions. European Students Union.
 3. Kurt, M. (2007, May 7). Activating metacognition through Online Learning Log (OLL) [Conference presentation]. International Educational Technology Conference. <https://www.learntechlib.org/p/62187/>
 4. Braun, S., & Thomas, S. (2013). Student perceptions of the use of learning logs to teach public relations writing. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 1456 - 1460. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.063>
 5. Stephens, K., & Winterbottom, M. (2010). Using a learning log to support students' learning in biology lessons. *Journal of Biological Education*, 44(2), 72-80. <https://doi.org/10.1080/00219266.2010.9656197>
 6. Chang, L. Y., & Geary, M. P. (2015). Promoting the autonomy of Taiwanese EFL learners in Higher Education by using self-assessment learning logs. *Studies in English Language Teaching*, 3(4), 339-354. <https://doi.org/10.22158/selt.v3n4p339>
 7. Litzler, M.F., (2014). Independent study logs: Guiding and encouraging students in the process of language learning. *Journal of Language Teaching and Research*, 5(5), 994-998.

